

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Santos de España (fragmento)

Nº inventario: 40 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://Ver%20ficha%20completa%20en%20nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Textil](#)

Objeto: [Tapiz](#)

Datación: ca. 1440-1468

Siglo: mediados del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Tapicería flamenca

Dimensiones: 188 x 167.6 cm

Materia: [Lana](#), [Seda](#)

Técnica: [Tejido](#)

Iconografía / Tema: [Santos españoles](#)

Procedencia: [Juana Enríquez, esposa de Juan II rey de Aragón](#) (Tarragona, España)

Emplazamiento actual: [The Fine Arts Museums of San Francisco](#) (San Francisco, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1975-5-27

Inscripciones

En las filacterias, en la parte superior de izquierda a derecha:

ARCHIEP[ISCOPU]S TOLETAN[US] (Arzobispo de Toledo)

VALERI[US] EP[ISCOPU]S CESARAGUSTA[NUS] (Valerio, obispo de Zaragoza)

CUES' [?] ABBAS OVI[TEN]SI, C (Abad de Oviedo)

En la parte central, de izquierda a derecha:

FULGE[N]CI[US] EP[ISCOPU]S TIGITAN[US] (Fulgencio, obispo de Astigi, Écija)

D[OM]INCUS ABBAS SILE[N]SSIS (Domingo, abad de Silos)

FROILLAN[US] EP[ISCOPU]S LEGION[ENSIS] (Froilán, obispo de León) y SMCUS ABBAS

En la parte de abajo, de izquierda a derecha:

YSIDOR[US], ARCHIEP[ISCOPU]S YSPALE[N]SIS (Isidoro, arzobispo de Sevilla)

JULIAN[US] POMERI[US] ARCHIEP[ISCOPU]S TOLETAN[US] (Julián Pomerio, arzobispo de Toledo) y STAN?

En la Parte inferior: QUI IN HISPANIA NATION SUNT

Historia del objeto

Verdaderas joyas de las artes visuales mucho más valoradas que las pinturas hasta el siglo XVIII, los tapices cayeron en desgracia en la siguiente centuria y con frecuencia fueron destruidos totalmente, o como en el caso que nos ocupa, troceados. El desafecto hacia los paños tiene mucho que ver con la consideración de la tapicería como un arte mecánica, que se manufacturaba y repetía a partir de unos cartones. La Ilustración destacó la singularidad de la pintura a la que convirtió en la principal de las Bellas Artes, a la vez que relegó los en otro tiempo muy costosos paños; ahora no importaba el precio de los materiales que componían la obra de arte sino solo la creatividad. Se había producido un cambio en la mentalidad y los tapices se vieron como piezas obsoletas y que ocupaban demasiado espacio. Despreciados, no tardaron en deteriorarse y con frecuencia se dividían en partes que podían tener cierta utilidad para colocarlos en sitios concretos, pues habían perdido el interés estético.

El fragmento que conserva en The Fine Arts Museum de San Francisco es una muestra del proceder hacia los paños desde el siglo XIX, que solo ha sido invertido en las últimas décadas. Proveniente del legado de Hélène Irwin Fagan, forma parte de los fondos de los museos de San Francisco desde 1975. El fragmento lo adquirió Hélène Irwin Crocker Fagan en 1925 a French and Company, que lo debió haber comprado en la venta que se realizó en el Hotel Drouot de París, entre el 27 y 30 de abril de 1875. Hasta aquí la historia parece clara, pero cuando nos remontamos surgen interrogantes.

Conocemos que Juana Enríquez, esposa del rey Juan II de Aragón y madre de Fernando el Católico, tuvo un tapiz de los *Santos de España*, y que Isabel la Católica tuvo otro, que se inventarió entre sus bienes en el castillo de Segovia en 1503. Podría ser el mismo que perteneció a su suegra, pues a la muerte de esta en 1468 sus bienes pasaron a su esposo, y cuando falleció en 1479 los heredó Fernando el Católico. Es probable que el rey de Aragón se lo regalase a su mujer, pues en uno de los dos envíos que este hizo a la Capilla Real de Granada en julio de 1505 se detalla “Vn paño en que están los santos de España e Nuestra Señora en medio con el Niño en los braços, de mucha seda syn oro, son de largo diez varas largas e de cayda çinco varas largas”. Cuando en 1536 se realizó el primer inventario conocido de las obras que pertenecían a la Capilla Real, se describe la existencia de un “paño de los santos d’España”.

Más allá de la conjetura sobre su pertenencia, lo cierto es que no salió del tesoro de Isabel la Católica en 1503, como se relata en la ficha de The Fine Arts Museum de San Francisco, y mucho menos se envió a la Capilla Real en ese año, sencillamente porque entonces no existía la capilla ni se tenía claro el sitio dónde erigirla. Fue después de la muerte de la reina en 24 de noviembre de 1504, y cumpliendo la manda testamentaria en la que facultaba a su esposo para construir y dotar la Capilla Real, cuando el rey Fernando optó por enviar veintidós tapices en dos lotes a lo largo de 1505, en marzo y en julio, y en el segundo envío se documenta el paño de los Santos de España, que por nómina del rey de Aragón firmada en Segovia el 22 de julio de 1505 se entregó junto a otros diez paños al capellán Real Martín Velázquez para “los llevar a la dicha Capilla Real de Granada”.

Del tapiz original no solo se ha conservado este fragmento. Existe otra parte en la Colección Mascort, en Barcelona (77 x 214 cm), que muestra las cabezas de una abadesa, una mártir y un santo. Este paño tuvo que realizarse para Juan II de Castilla o su hijo, Enrique IV, pues aparece el escudo de Castilla, si bien están invertidos los cuarteles (en el primer cuartel debería ir el

castillo y el segundo el león) por haberse tejido en un telar de bajo lizo y no tener en cuenta que el paño iba a mostrar una imagen especular del cartón. Este, por su estilo, fue obra de un pintor de la escuela de Tournai, donde se debió manufacturar a mediados del siglo XV. La posibilidad de que Isabel la Católica y sus suegra hubiesen tenido sendos paños tejidos a partir de un mismo cartón, sin ser imposible, parece poco probable, pues de haberlo encargado Juana Enríquez llevaría sus armas, que si bien al ser su linaje de origen real, y por lo tanto aparecen en su heráldica el castillo y el león, la distribución es diferente (el escudo de los Enríquez es mantelado con el primer y segundo cuartel en campo de gules un castillo de oro, y en el mantel de plata, con león rampante de azur).

Ni hay duda de que las descripciones se corresponden con los fragmentos de The Fine Arts Museum de San Francisco y de la Colección Mascort, y que fue uno de los paños enviados por Fernando el Católico a la Capilla Real. Todavía en un inventario de 1737 se recoge un tapiz “de los Santos de España y Nuestra Señora en medio”, sin embargo, 1777 ya no aparece reflejado y no se vuelve a hacer mención a paño alguno en los recuentos de obras de la fundación de los Reyes Católicos. Debían haberse deteriorado y el desinterés por los paños no supuso su conservación, de manera que se acabaron perdiendo. Según parece el pintor Mariano Fortuny adquirió en 1871 algunos fragmentos de paños que puso a la venta la Capilla Real. Entre ellos se ha querido ver el de San Francisco, que se listó con el número 140 entre las pertenencias del artista que salieron a la venta en el Hotel Drouot de París en 1875. Catalogado como tapiz de España, de finales del siglo XV, se especificaba que “Ce panneau représente les pontifes et abbés espagnols, d'après la légende qui se lit en tête de la tapisserie et les noms qu'ils portent sur leurs vêtements. Cette pièce paraît être un ex-voto”. Tasado en 340 francos, aunque no se especifica que el paño estuviese fragmentado, no tiene sentido que se dividiese posteriormente y otra parte acabase en la colección Mascort, por lo que cuando Fortuny adquirió el fragmento hoy en San Francisco, alguien, quizás el mismo, se hizo con la parte conservada en la Colección Mascort.

Descripción

En este fragmento de tapiz se puede observar a nueve santos coronados por una aureola y sosteniendo un báculo. Siete de ellos lucen una mitra, signo distintivo de los preladados de la iglesia. Sus lujosas vestiduras, adornadas con piedras preciosas, así como los grandes broches que sostienen su manto, evidencian su posición.

Ubicaciones

- **1975**
MUSEO
[The Fine Arts Museums of San Francisco, San Francisco \(Estados Unidos\)](#)
- **post. 1925 - 1975**
COLECCIÓN PRIVADA
[Colección Hélène Irwin Crocker Fagan, Hillsborough \(Estados Unidos\)](#)
- **finales de s.XVIII - ca. 1925**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[French & Company, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **1875**
CASA DE SUBASTAS
[Hotel Drouot, París \(Francia\)](#)
- **1871 - 1875**

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección de Mariano Fortuny y Marsal, Granada \(España\) / Roma \(Italia\)](#)

- 1505 - 1871

IGLESIA

[Capilla Real, Granada \(España\)](#)

- ca. 1475 - 1505

PALACIO

[Alcázar de Segovia, Segovia \(España\)](#)

- pre. 1468 - ca. presentfinales de s.XV

TESORO

[Juana Enríquez, esposa de Juan II rey de Aragón, Tarragona \(España\)](#)

Bibliografía

- (1875): *Atelier de Fortuny. Oeuvre posthume. Objets d'Art e de curiosité...*, Hotel Drouot, París.
- CAVALLO, Adolfo S. (1993): *Medieval tapestries in The Metropolitan Museum of Art*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
- DELMARCEL, Guy (2005): ""La collection de tapisseries de la reine Isabelle de Castille (1451-1504). Quelques réflexions critiques"", en CHECa, Fernando y GARCÍA GARCÍA, Bernardo J. (eds.), *El arte en la corte de los Reyes Católicos. Rutas artísticas a principios de la Edad Moderna*, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, pp. 287-303.
- FERRANDIS, José (1943): *Datos documentales para la Historia del Arte español, III. Inventarios reales (Juan II a Juana la Loca)*, CSIC, Madrid.
- GALLEGO Y BURÍN, Antonio (1953): *Nuevos datos sobre la Capilla Real de Granada*, CSIC, Madrid.
- GRAY BENNETT, Anne (1992): *Five centuries of tapestry from The Fine Arts Museums of San Francisco. Revised Edition*, The Fine Arts Museums of San Francisco, Chronicle Books, San Francisco, pp. 26-28.
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1950): *Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica*, CSIC, Madrid.
- STEPPE, Jan K. (1961): "Vlaamse kunstwerken in het bezit van doña Juana Enríquez, echtgenote van Jan II van Aragón en moeder van Ferdinand de KatholiekeScrinium Lovaniense. Mélanges historiques E. Van Cauwenbergh", en *Scrinium Lovaniense. Mélanges historiques E. Van Cauwenbergh*, Lovaina, pp. 322-327.
- ZALAMA, Miguel Ángel (2015): "Fragmento del tapiz Santos de España", en MORTE GARCÍA, Carmen y SESMA MUÑOZ, José Ángel (coms.), *Fernando II de Aragón. El rey que imaginó España y la abrió a Europa*, Gobierno de Aragón, Zaragoza, pp. 316-317.
- ZALAMA, Miguel Ángel (2014): "[Tapices donados por los Reyes Católicos a la Capilla Real de Granada](#)", vol. LXXXVII, nº 345, en [Archivo Español de Arte](#), CSIC, Madrid, pp. 1-14.
- ZALAMA, Miguel Ángel (2015): "Fragmento del tapiz Santos de España", en CREUS TUÈBOLS, Àngels, *De la exquisitez a lo cotidiano. Diálogos entre obras de la Colección Mascort y estudios técnicos de la Associació per a l'Estudi del Moble*, Fundació Mascort, Barcelona, pp. 162-163.
- ZALAMA, Miguel Ángel y PASCUAL MOLINA, Jesús F. (2012): "Tapices de Juan II de Aragón y Fernando el Católico en La Seo de Zaragoza", nº 109, en *Boletín Museo e Instituto Camón Aznar*, Zaragoza, pp. 285-320.

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

Spanish Saints (fragment)

Inventory number: 40 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Textiles](#)

Object: [Tapestry](#)

Date: ca. 1440-1468

Century: Mid 15th c.

Cultural context / Style: Flemish tapestry

Dimensions: 74 x 66 inches

Material: [Wool](#), [Silk](#)

Technique: [Woven](#)

Iconography / Theme: [Santos españoles](#)

Provenance: [Juana Enríquez, wife of Juan II, King of Aragon](#) (Tarragona, Spain)

Current location: [The Fine Arts Museums of San Francisco](#) (San Francisco, United States)

Inventory number in current collection: 1975-5-27

Inscriptions

In the scrolls, in the top row, left to right:

ARCHIEP[ISCOPU]S TOLETAN[US] (Archibishop of Toledo)

VALERI[US] EP[ISCOPU]S CESARAGUSTA[NUS] (Valerius, bishop of Zaragoza)

CUES' [?] ABBAS OVI[TEN]SI, C (Abbot of Oviedo)

In the middle row, left to right:

FULGE[N]CI[US] EP[ISCOPU]S TIGITAN[US] (Fulgencius, bishop of Astigi, Écija)

D[OM]INCUS ABBAS SILE[N]SSIS (Dominicus, abbot de Silos)

FROILLAN[US] EP[ISCOPU]S LEGION[ENSIS] (Froilan, bishop of León) y SMCUS ABBAS

In the bottom row, left to right:

YSIDOR[US], ARCHIEP[ISCOPU]S YSPALE[N]SIS (Isidoro, Archibishop of Seville)

JULIAN[US] POMERI[US] ARCHIEP[ISCOPU]S TOLETAN[US] (Julián Pomerio, archbishop of Toledo) y STAN?

At the base of the panel: QUI IN HISPANIA NATION SUNT

Object History

True treasures of the visual arts, far more valued than paintings until the 18th century, tapestries fell out of favour in the following century and were frequently destroyed entirely or, as in the case at hand, cut into pieces. The decline in appreciation for tapestries is closely tied to their consideration as a mechanical art, manufactured and reproduced from designs known as cartoons. The Enlightenment emphasised the uniqueness of painting, which became the foremost of the Fine Arts, while tapestries, once extremely costly, were relegated in importance. The price of the materials used in a work of art now mattered less than the creativity behind it. A shift in mentality had occurred, and tapestries were seen as obsolete and occupying too much space.

Disregarded, they soon deteriorated, and were often divided into sections that could serve some practical purpose in specific locations, as they had lost their aesthetic value.

The fragment held in The Fine Arts Museums of San Francisco is an example of the treatment of tapestries since the 19th century, a trend that has only been reversed in recent decades. Originating from the bequest of Helene Irwin Fagan, it has been part of the museum's collection since 1975. Helene Irwin Crocker Fagan acquired the fragment in 1925 from French and Company, who likely purchased it at the auction held at the Hotel Drouot in Paris between 27 and 30 April 1875. Up to this point, the history seems clear, but when we delve deeper, questions arise.

It is known that Juana Enriquez, wife of King John II of Aragon and mother of Ferdinand II of Aragon, owned a tapestry of the Saints of Spain, and that Isabella I of Castile had another, which was inventoried among her belongings at the castle of Segovia in 1503. It could be the same tapestry that had belonged to her mother-in-law, as upon her death in 1468, her belongings passed to her husband, and when he died in 1479, they were inherited by Ferdinand II of Aragon. It is likely that the King of Aragon gifted it to his wife, as one of the two shipments he made to the Royal Chapel of Granada in July 1505 detailed: 'A cloth depicting the Saints of Spain and Our Lady in the centre, with the Child in her arms, made of much silk without gold, ten long varas in length and five varas in height.' In 1536, the first known inventory of the works belonging to the Royal Chapel mentions the existence of a 'cloth of the Saints of Spain.'

Regardless of conjecture about its ownership, it is certain that it did not leave the treasury of Isabella I of Castile in 1503, as suggested in the record of The Fine Arts Museums of San Francisco, nor was it sent to the Royal Chapel in that year, as the chapel did not yet exist, nor was its location even determined. After the queen's death on 24 November 1504, and in fulfilment of her will, which empowered her husband to build and endow the Royal Chapel, King Ferdinand opted to send twenty-two tapestries in two batches throughout 1505, in March and July. In the second shipment, the tapestry of the Saints of Spain is documented, as recorded in a document signed by the King of Aragon in Segovia on 22 July 1505, when it was delivered with ten other tapestries to the Royal Chaplain Martın Velazquez to be 'taken to the said Royal Chapel of Granada.'

The original tapestry has not only been preserved in this fragment. Another part exists in the Mascort Collection in Barcelona (77 x 214 cm), which depicts the heads of an abbess, a martyr, and a saint. This tapestry must have been made for John II of Castile or his son, Henry IV, as it bears the coat of arms of Castile, although the quarters are reversed (the castle should be in the first quarter, and the lion in the second) due to its having been woven on a low-warp loom, which did not account for the mirror image of the cartoon. The design, by its style, was likely the work of a painter from the Tournai school, where it was probably manufactured in the mid-15th century. While it is not impossible that Isabella I of Castile and her mother-in-law owned tapestries woven from the same cartoon, this seems unlikely. If Juana Enriquez had commissioned it, it would bear her coat of arms, which, though featuring the castle and lion (as her lineage was royal), would be arranged differently (the Enriquez coat of arms is mantel-shaped with a red field in the first and second quarters showing a gold castle, and in the silver mantle, a blue rampant lion).

There is no doubt that the descriptions correspond to the fragments in The Fine Arts Museums of San Francisco and the Mascort Collection, and that it was one of the tapestries sent by Ferdinand the Catholic to the Royal Chapel. In an inventory from 1737, a tapestry of 'the Saints of Spain and Our Lady in the centre' is still recorded, but by 1777 it no longer appears, and no mention is made of any tapestry in subsequent accounts of the foundation of the Catholic Monarchs. They must have deteriorated, and the lack of interest in tapestries did not ensure their preservation, leading

to their eventual loss. It appears that the painter Mariano Fortuny acquired some fragments of tapestries that the Royal Chapel had put up for sale in 1871. Among these, the San Francisco fragment has been identified, listed as item number 140 among the artist's belongings sold at the Hotel Drouot in Paris in 1875. Catalogued as a Spanish tapestry from the late 15th century, it was specified that 'This panel depicts Spanish pontiffs and abbots, according to the legend at the top of the tapestry and the names on their garments. This piece appears to be an ex-voto.' Valued at 340 francs, although it is not mentioned that the tapestry was fragmented, it seems unlikely that it was divided later, with another part ending up in the Mascort Collection. It is plausible that when Fortuny acquired the fragment now in San Francisco, someone, perhaps Fortuny himself, also obtained the part now held in the Mascort Collection.

Description

In this tapestry fragment, nine saints are depicted, each crowned with a halo and holding a staff. Seven of them wear a mitre, a distinctive symbol of church prelates. Their luxurious garments, adorned with precious stones, along with the large brooches fastening their cloaks, emphasize their elevated status.

Locations

- 1975

MUSEUM

[The Fine Arts Museums of San Francisco, San Francisco \(United States\)](#)

- post. 1925 - 1975

PRIVATE COLLECTION

[Hélène Irwin Crocker Fagan Collection, Hillsborough \(United States\)](#)

- XVIII - ca. 1925

DEALER/ANTIQUARIAN

[French & Company, New York \(United States\)](#)

- 1875

AUCTION HOUSE

[Hotel Drouot, Paris \(France\)](#)

- 1871 - 1875

PRIVATE COLLECTION

[Mariano Fortuny y Marsal Collection, Granada \(España\) / Roma \(Italia\)](#)

- 1505 - 1871

CHURCH

[Royal Chapel, Granada \(Spain\)](#)

- ca. 1475 - 1505

PALACE

[Alcazar of Segovia, Segovia \(Spain\)](#)

- pre. 1468 - ca. present XV

TREASURE

[Juana Enríquez, wife of Juan II, King of Aragon, Tarragona \(Spain\)](#)

Bibliography

- (1875): *Atelier de Fortuny. Oeuvre posthume. Objets d'Art e de curiosité...*, Hotel Drouot, Paris.
- CAVALLO, Adolfo S. (1993): *Medieval tapestries in The Metropolitan Museum of Art*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
- DELMARCEL, Guy (2005): "'La collection de tapisseries de la reine Isabelle de Castille (1451-1504). Quelques réflexions critiques'", en CHECa, Fernando y GARCÍA GARCÍA, Bernardo J. (eds.), *El arte en la corte de los Reyes Católicos. Rutas artísticas a principios de la Edad Moderna*, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, pp. 287-303.
- FERRANDIS, José (1943): *Datos documentales para la Historia del Arte español, III. Inventarios reales (Juan II a Juana la Loca)*, CSIC, Madrid.
- GALLEGO Y BURÍN, Antonio (1953): *Nuevos datos sobre la Capilla Real de Granada*, CSIC, Madrid.
- GRAY BENNETT, Anne (1992): *Five centuries of tapestry from The Fine Arts Museums of San Francisco. Revised Edition*, The Fine Arts Museums of San Francisco, Chronicle Books, San Francisco, pp. 26-28.
- SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier (1950): *Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica*, CSIC, Madrid.
- STEPPE, Jan K. (1961): "Vlaamse kunstwerken in het bezit van doña Juana Enríquez, echtgenote van Jan II van Aragón en moeder van Ferdinand de KatholiekeScrinium Lovaniense. Mélanges historiques E. Van Cauwenbergh", en *Scrinium Lovaniense. Mélanges historiques E. Van Cauwenbergh*, Lovaina, pp. 322-327.
- ZALAMA, Miguel Ángel (2015): "Fragmento del tapiz Santos de España", en MORTE GARCÍA, Carmen y SESMA MUÑOZ, José Ángel (coms.), *Fernando II de Aragón. El rey que imaginó España y la abrió a Europa*, Gobierno de Aragón, Zaragoza, pp. 316-317.
- [ZALAMA, Miguel Ángel \(2014\): "Tapices donados por los Reyes Católicos a la Capilla Real de Granada", vol. LXXXVII, nº 345, en Archivo Español de Arte, CSIC, Madrid, pp. 1-14.](#)
- ZALAMA, Miguel Ángel (2015): "Fragmento del tapiz Santos de España", en CREUS TUÈBOLS, Àngles, *De la exquisitez a lo cotidiano. Diálogos entre obras de la Colección Mascort y estudios técnicos de la Associació per a l'Estudi del Moble*, Fundació Mascort, Barcelona, pp. 162-163.
- ZALAMA, Miguel Ángel y PASCUAL MOLINA, Jesús F. (2012): "Tapices de Juan II de Aragón y Fernando el Católico en La Seo de Zaragoza", nº 109, en *Boletín Museo e Instituto Camón Aznar*, Zaragoza, pp. 285-320.

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: [Fine Arts Museum of San Francisco](#), San Francisco

